

SAP TIZIMI: BU NIMA? NIMA UCHUN?

Abdurahmanov Muhitdin Madamin o'gli

Andijon mashinasolizik instituti Avtomatika va elektotexnika

Fakultedi TJChAB yo'nalishi M53-21 guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584212>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

avtomatlashtirilgan, ERP (Enterprise Resource Planning), platforma, xususiy kichik korxonalar, MiniSAP, SAP IDES

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada SAP tizimi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bir necha yillar davomida avtomatlashtirish va hisoblash jarayonlari tijorat, moliya, ta'lim va sanoat bozorlariga yetganda; ular ish jarayonlarini soddalashtira boshladilar. Amallar tezroq amalga oshiriladi va ma'muriy qiyinchiliklar va muammolarga javob tezroq bo'ladi.

SAP tizimi

Bugungi kunda har qanday tashkilotning rivojlanishi va faoliyatini takomillashtirishga yordam beradigan turli xil avtomatlashtirilgan tashkil etish tizimlari va ish uslublari mavjud. Kichik kompaniyalar tomonidan yirik korporatsiyalarga qo'llaniladigan eng muhimlardan biri bu SAP tizimi.

U tashkilot ichidagi ma'muriy jarayonlar tashkil etiladigan, boshqariladigan va optimallashtirilgan dastur yoki tizim dasturiy ta'minotidan iborat. Boshqa tizimlardan farqi shundaki, uni o'rnatish juda oson va jarayonlar tez va oson tushuniladi. Kelib chiqishi va rivojlanishi Uni Germaniyada SAPSE kompaniyasi 70-yillar davomida amalga oshirish maqsadida yaratgan ilovalar biznes jarayonlariga amaliyot. SAP qisqartmasi "Tizimlar, ilovalar va jarayonlar" degan ma'noni anglatadi, ammo nemis tilida SADD deb

tarjima qilinadi, "Ma'lumotlarni qayta ishlashda tizimlar dasturlari mahsulotlari". Yaratilishidan beri u amalga oshirdi Dasturlar kompaniyalarning turli ishlab chiqarish va ma'muriy tuzilmalariga moslashtirilgan ish uslublarida tashkil etish. Ular ushbu sohada kashshof bo'lgan va boshqa firmalar buni shunga o'xshash dasturlarni amalga oshirish uchun mos yozuvlar sifatida qabul qilishgan.

Jarayonlar, avtomatlashtirilgan usullar va texnologiyalar bozorining 60 foizida ushbu dasturlar hukmronlik qilmoqda. Dunyo bo'ylab millionlab kompaniyalarda protseduralar va jarayonlarni soddalashtirishni amalga oshirish uchun nima yaratdi. Texnik ta'rif SAP tizimi ERP (Enterprise Resource Planning) sifatida qaraladi, bu bizning tilimizda Enterprise Resource Planning System degan ma'noni anglatadi. Biroq, SAP tizimi bundan ham ko'proq; resurslarni, rejalarini va maqsadlarni samarali boshqarish uchun

o'zaro bog'liqlik harakatlariga imkon beradigan har qanday tashkilot tarkibidagi turli sohalarni birlashtiradi.

The SAP tizimlari ular har qanday turdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Ular tarmoq jarayonlari va ba'zi bir kompyuterlarni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda turli xil ish birliklaridan ma'lumot va tarkibni birlashtirishga imkon beradi.

Tuzilishi Ushbu mukammal dastur har qanday kompaniyada eng ishonchli biri bo'lishiga imkon beradigan ikkita muhim elementga ega. Birinchisi, samarali serverga ega bo'lish, bu erda hamma ma'lumotlar bazasi va mijozga tashkilotni optimallashtirish uchun kerak bo'lgan hamma narsani taklif qilishga imkon beradi. Ikkinchidan, bu dasturda SAP tizimga kirish sifatida namoyish etiladigan buyurtmachi, bu holda tashkilot. Bu kompaniyaning shaxsiy kompyuterida o'rnatilgan, unga tegishli ma'lumotlarga ega bo'lishga imkon beruvchi kichik prizma.

Biz sizni qanday o'qish haqida o'qishni davom ettirishga taklif qilamiz mahoratingizni oshiring mashhur o'yinda Sims, havolani kiriting va sizda barcha ma'lumotlar bo'ladi, shuning uchun buni to'g'ri bajarishingiz mumkin. Bu nima uchun? Ma'lumotlarni qayta ishlashga asoslangan ushbu tizim tashkilot ichidagi jarayonlar va resurslarni boshqarish bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etish uchun ishlab chiqilgan. Tizim platformaga va atrof-muhitga kiritilgan, kompaniya uchun kerakli ma'lumotlarni ishlab chiqaradigan ma'lumotlarni kiritishni talab qiladi. Ushbu ma'lumotlarning ishlab chiqarilishi oldindan tuzilgan bo'lib, u erda kompaniyaning shakllari va xususiyatlari o'rnatiladi. Natijada tashkilotga xizmat qiladigan hisobotlar va jarayonlarni taklif

qilish, muhim qarorlarni qabul qilish, shuningdek vaziyat va holatni oshkor qilish imkoniyati mavjud.

Tizim ulkan ma'lumot oqimlari bilan shug'ullanadigan yirik korporatsiyalar uchun juda yaxshi. SAP tizimi har qanday hajmdagi ma'lumotni, hajmidan qat'i nazar, qayta ishlaydi, shuning uchun uning katta qarshiligi, bu esa uni kompaniyalar tomonidan eng ko'p qidiriladigan biznes dasturlaridan biriga aylantirdi.

Narxlar Ushbu tizim o'rnatish, boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish uchun narxlanadi. Tarmoqning hech bir joyida u bepul mavjud bo'lmaydi; U xususiy kompaniyalar tomonidan tayyorlanadi va ayniqsa o'z faoliyatida o'sish va optimallashtirishga erishmoqchi bo'lgan korporatsiyalarga qaratilgan.

Qo'llaniladigan usullar turli sohalarda bo'yicha mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ularni amalga oshirish uchun xarajatlarni keltirib chiqaradigan dasturlarni ishlab chiqaradi, tizimga texnik xizmat ko'rsatish yoki yangilash zarur bo'lganda professional to'lovlar qo'shiladi; shuning uchun ushbu xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotni bepul taqdim etish mumkin emas. MiniSAP Shuni eslatib o'tish muhimdir SAP tizimi Bu shaxsiy dastur emas, balki biznes dasturdir, shuning uchun uni shaxsiy kompyuterlarda yoki xususiy kichik korxonalarda ishlatish tavsiya etilmaydi. Biroq, SAP dasturiy tilini (ABAP) o'rganishni va amalda ishlatishni istaydigan texnik profilga ega bo'lgan odamlarga qo'llanilishi uchun firma tomonidan ishlab chiqilgan MiniSAP deb nomlangan variant mavjud; Bu kichik biznes uchun dastur emas, balki dasturlashni o'rgatadigan dasturdir. MiniSAP-da har qanday vakolatli platformadan bepul yuklab olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, bu SAP-dan

foydalanishni o'rganish uchun dastur emas, faqat SAP dasturlarini tushunish va rivojlantirish, shuningdek, ABAP dasturlash tilida mashq qilish. SAP IDES Bundan tashqari, asosiy SAP tizimiga tegishli paket bo'lgan, ilgari kompaniya tomonidan tuzilgan va tizimning tashkilotda qanday ishlashini ko'rsatishga xizmat qiladigan bir qator modullarni o'z ichiga olgan SAP IDES deb nomlangan narsa mavjud. SAP IDES - bu xayoliy kompaniyada amalga oshiriladigan jarayonlar tavsiflangan qo'llanma. Bu kelajakda mahsulotni sotib olishni istagan va faqat tizim qanday ishlashini ko'rsatishni istagan potentsial mijozlarga qaratilgan .

Xulosa Umid qilamizki, ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar SAP tizimi tomonidan taqdim etilgan atrof-muhit bilan bog'liq jihatlarni tushunishga xizmat qildi; Agar siz ushbu dasturiy ta'minotni o'zingizning kompaniyangizga tatbiq etmoqchi bo'lsangiz, sizga biznesni boshlash uchun bizga taqdim etiladigan stipendiyalar uchun turli xil alternativalarini taklif qilishi mumkin bo'lgan rasmiy SAP veb-sayti bilan bevosita aloqada bo'lishingizni maslahat beramiz. Shuning uchun, siz xohlagan muvaffaqiyatga erishish uchun g'oyalar oqimiga yo'l qo'yishingiz kerak. Kech emas!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayyora Iskandarova, Ilhom Boynazarov "[Improvement of the Algorithm for Nonlinear Adaptive Image Contrast Enhancement Based on the Theory of Fuzzy Sets](#)" // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT).1-3pp.
2. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9670177>
3. DOI - [10.1109/ICISCT52966.2021.9670177](https://doi.org/10.1109/ICISCT52966.2021.9670177)
4. D. T. Muhamadiyeva, S.N. Iskandarova "FUZZY ALGORITHM FOR ADAPTIVE IMAGE CONTRAST INCREASING" // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.10(2021), 5042-5045.
5. URL: <https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmata/article/view/5278/4415>
6. DOI - <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i10.5278>
7. D. T. Muhamadiyeva, S.N. Iskandarova "[Algorithm For Nonlinear Transformations Of Local Contrasts](#)" // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.10(2021), 5032-5036.
8. URL: www.turcomat.org/index.php/turkbilmata/article/view/5276
9. DOI: <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i10.5276>
10. Iskandarova Sayyora Nurmamatovna "[To recognize the manuscript texts of Arabic letters in ancient Uzbek script](#)" // World scientific news an international scientific journal. - Polsha, 2019. Vol.115. -P.160-173.
11. URL: www.bibliotekanauki.pl/articles/1076553
12. Iskandarova S.N. Automatic recognition for printed text in Arabic // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. -USA, 2018. Vol. 10, special issue 14. -P. 1831-1837
13. URL: www.elibrary.ru/item.asp?id=41810076